

Carteles electrónicos

T2-20

NIVEL DE FRACTURABILIDAD DE CINCO RESINAS COMPUESTAS: 3M Z250, 3M VLUX™ PLUS, TE-ECONOMPLUS®, LIIS Y 3M Z100: ESTUDIO *in vitro*

Madelaine Huánuco Calsín¹, Carol Larico Apaza², Russel Allidren Lozada Vilca² & Oscar Flores López¹

¹Universidad Nacional del Altiplano". Puno, Perú. madelhc@hotmail.com

²Universidad Nacional de Juliaca. Puno, Perú.

Objetivo: evaluar el nivel de fracturabilidad de las resinas 3M Z250, 3M Valux Plus, Te-Econom Plus®, Llis y 3M Z100 en condiciones *in vitro*. **Método:** se desarrolló un estudio cuasiexperimental de enfoque cuantitativo donde se utilizaron 20 bloques de resina compuesta con dimensiones de 9 mm de largo por 4mm de ancho por 2 mm de altura, divididos en 4 grupos de 5 tipos de composites identificadas con nomenclaturas R1, R2, R3 y R4 y R5. Los composites se sometieron a una fuerza específica por un sistema de ensayos de tracción, compresión y flexión Instron serie 3400. **Resultados:** se encontró, que las resinas con el menor nivel de fracturabilidad fue Te-Econom Plus® con 1080.26N, seguido de Llis. 1122.31N y con niveles mayores las resinas 3M Valux Plus y finalmente la 3M Z250 y 3M Z100. **Discusión:** la resina con mayor dureza a la compresión y fracturabilidad fue 3M Z250, por lo tanto se recomienda. **Conclusiones:** las cualidades mecánicas de los materiales dentales es una de las características influyentes en la dureza para la funcionalidad del diente. A pesar, que se observó que las resinas tuvieron diferentes fracturabilidad, pero 3M Z250 generó las mejores condiciones.

Palabras clave: fracturabilidad, *in vitro*, resina composite 3M Z250, Te-Econom Plus®, 3M Valux, Llis, 3M Z100

Doi: 10.5281/zenodo.7977858

